
RACISMO, XENOFOBIA E EDUCAÇÃO: ESTRATÉGIAS PARA COMBATER PRECONCEITOS NO AMBIENTE ESCOLAR

DOI: 10.5281/zenodo.15231562

João Batista do Nascimento
Doutorando em Ciências da Educação – Ivy Enber Christian University
njbjao@gmail.com

Rafael de Lima Erazo
Doutor em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia – Universidade Federal do
Amazonas
rafael_erazo2000@yahoo.com.br

Marcio Harrison dos Santos Ferreira
Doutorando em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial - Universidade Federal do Vale do São
Francisco
marcio.harrison@gmail.com

Núbia Paulo de Costa Andrade
Mestra em Ensino das Ciências – Instituto Federal de Roraima
anubia2903@gmail.com

Juliana da Silva Fonseca
Mestranda em História – Universidade Estadual de Goiás
juli_anafonseca@hotmail.com

Thaynara de Moura Bezerra
Mestranda em Educação Física – Universidade Federal do Maranhão
tsimons_@hotmail.com

Hiarles Dias dos Santos
Mestranda em Ciências da Educação – Ivy Enber Christian University
hiarlessantos28@gmail.com

Sunami Graças de Farias Correia
Mestranda em Ciências da Educação – Ivy Enber Christian University
mestranda.subr@gmail.com

Julia Mikelle Sousa dos Santos
Especialista em Fisiologia Humana e Biomecânica – Faculdade Estácio de Sá
juliamikelle.sousa@hotmail.com

Ivanildo Gomes da Silva
Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas – Centro Universitário Leonardo da Vinci
ivanildo99gomes@gmail.com

AT01: Educação Inclusiva e Políticas Públicas.

O presente estudo tem como foco a análise das práticas e abordagens pedagógicas voltadas para a promoção de uma educação antidiscriminatória, com ênfase no enfrentamento ao

racismo e à xenofobia nas instituições de ensino. Partindo do entendimento de que a escola é um espaço privilegiado para a formação de valores e atitudes, o estudo ressalta a urgência de ações educativas que contribuam para a construção de uma cultura escolar inclusiva, respeitosa e comprometida com os direitos humanos. A justificativa da pesquisa encontra-se na constatação de que, mesmo diante de avanços legislativos e normativos, o preconceito racial e a discriminação contra migrantes ainda persistem no cotidiano escolar, afetando negativamente o desempenho, a autoestima e o pertencimento de estudantes historicamente marginalizados. Casos de exclusão, bullying étnico e atitudes xenofóbicas revelam a necessidade de práticas educativas mais eficazes e intencionais no combate a essas formas de violência simbólica e estrutural. O objetivo do trabalho é identificar e analisar estratégias pedagógicas capazes de prevenir e combater o racismo e a xenofobia nas escolas, promovendo a equidade, o respeito à diversidade e o fortalecimento do convívio democrático. A metodologia adotada foi uma revisão de literatura com abordagem qualitativa, baseada na análise de produções acadêmicas, documentos educacionais e experiências escolares desenvolvidas nos últimos 10 anos. Os principais resultados revelam que ações educativas antirracistas e antixenofóbicas são mais eficazes quando integradas ao currículo escolar, abordadas de forma transversal e contínua. Projetos que envolvem debates sobre identidade, história da população negra e indígena, cultura migrante, práticas interdisciplinares, rodas de conversa, produções artísticas e formação continuada de professores se mostraram eficazes na sensibilização da comunidade escolar e na desconstrução de estereótipos. Conclui-se que o combate ao racismo e à xenofobia na escola demanda compromisso institucional, formação crítica dos educadores e o envolvimento ativo de toda a comunidade escolar. A educação antidiscriminatória, quando bem implementada, contribui para a construção de uma sociedade mais justa, empática e plural. O estudo oferece subsídios para educadores, gestores e formuladores de políticas públicas que buscam transformar a escola em um espaço verdadeiramente inclusivo.

Palavras-chave: Racismo; Xenofobia; Educação Inclusiva.